

提高您工作的可见度 - 数字存在的检查清单

欢迎来到“开放科学之旅”！

在您的研究与数据、软件、机构之间架起一座桥梁
使用本检查清单优化您的数字存在，增加潜在合作者和合作伙伴对您研究成果的发现，并在他人使用您的成果时使您获得认可。

目标受众

主要群体: 团队或项目负责人

次要群体: 团队或项目研究人员

本通用清查清单，需要根据具体机构、实验室、研究团队和/或资助方的要求进行调整

A. 您；您的 ORCID

1. 拥有自己的 ORCID。这是一个永久性的数字标识符，将您与其他研究人员区分开来，并在您和您的研究活动之间自动建立起链接关系。可在此处登记注册：<https://orcid.org> 并选择“针对研究人员”。
2. 将您的 ORCID 包含在您所有的学术成果中。这包括您以往的出版物、数据集、软件、演示文稿、海报、电子邮件签名栏等一切相关信息。这有助于搭建同您的 ORCID 个人资料之间的链接。
3. 及时更新您的 ORCID 个人资料。
 - a. 采用 Crossref 和 DataCite 的自动更新。[数字存在 \(Digital Presence\)](#) 博客上有详细的步骤。
 - b. 设置每三个月一次的提醒，确保您的 ORCID 个人资料体现了您的所有工作和最新工作进展。确保您当前的联系方式和电子邮箱包含在内并可公开查看。添加第二个电子邮箱（可以是私人邮箱），以确保帐户被锁定或不再活跃时仍可以访问 ORCID 个人资料。

B. 您的出版物；数字对象标识符 (DOI) + 您的 ORCID

1. 在您的出版物中包含您的 ORCID 以及您的合著者的 ORCID。
 - a. 如果可以选择，请使用要求提交您的 ORCID 和合著者 ORCID 信息的期刊。通过这种方式，您的论文将与您的 ORCID 注册到一起并自动链接。
 - b. 如果您选择的期刊不要求提交 ORCID，您也可以把 ORCID 放进去。尽可能把您的 ORCID 放在靠近您名字的地方。另外也要把合著者的 ORCID 写进去。确定后，向每个团队成员提供一份包含团队资源列表的“备忘单”。确保每个团队成员都可以访问并获得任何所需的情况介绍/培训。

C. 您的数据集；数字对象标识符（DOI）/永久识别符（PID）+您的 ORCID

1. 选择一个能支持查找发现功能的存储库，最好是符合您数据类型的专门存储库。参见[存储库指引](#)了解更多信息。
2. 存放数据集时将您的 ORCID 记录进去。将其他作者或贡献者的 ORCID 也输入进去。如果某存储库不需要 ORCID，您也可以把 ORCID 放进去。尽量把 ORCID 放在靠近每个作者姓名的地方。
3. 确保相关工作的 PID 信息也添加进去，或者稍后添加。这包括引用该数据的论文的 DOI、用于分析该数据的软件的 PID、用于创建聚合数据的原始数据集的 PID。
4. 以自述文件的格式或社区推荐的格式在数据集中包含数据文档（即元数据）。
5. 选用尽可能开放的授权许可。<https://creativecommons.org/choose/>
6. 在您的出版物中引用数据来源。

D. 您的软件；DOIs, GITHUB +您的 ORCID

1. 将 GitHub（或其他开发平台）中用于研究的软件版本保存在 Zenodo 等保存库中。
2. 在保存版本中留存您的 ORCID 信息。以及为该软件做出贡献的其他人的 ORCID 信息。
如果您选定的存储库不需要 ORCID，您也可以把 ORCID 放进去。尽量把 ORCID 放在靠近每个贡献者姓名的地方。
3. 在软件中加入 [Citation.CFF](#) 和 [CodeMeta file](#)（选择“创建”选项卡）作软件存档。
4. 选用尽可能开放的授权许可 <https://choosealicense.com/>
5. 在您的出版物中引用您使用的软件。参见《[认识软件的价值:软件引用指南](#)》了解更多详情。

参考文献

Edmunds R, Specht A, Stall S, et al.等（2022 年）。《存储库指引》。Zenodo。

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6542494>

Katz DS, Chue Hong NP, Clark T, et al. 等（2021）《认识软件的价值:软件引用指南》【第 2 版; 同行审查:2 人通过】。F1000Research 2021, 9:1257<https://doi.org/10.12688/f1000research.26932.2>

相关检查清单的快速链接

- [数据存档和引用的检查清单](#)
- [软件存档和引用的检查清单](#)

如需推荐更新信息，请发送电子邮件至 datahelp@agu.org。在电子邮件中包含检查清单的名称和 DOI。

如需引用本检查清单，请使用：Song, Dada, Stall, Shelley, Specht, Alison, Amato, Jennifer Gonçalves, Corrêa, Pedro Luiz Pizzigatti, Curivil, Francine Aparecida Lante, David, Romain, Erdmann, Christopher, Machicao, Jeaneth, Miyairi, Nobuko, Murayama, Yasuhiro, O'Brien, Margaret, Santos, Solange, Wyborn, Lesley, Vellenich, Danton Ferreira, & Mabile, Laurence（2021 年 9 月 21 日）。《数字存在检查清单》。Zenodo
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896733>